

THE IMPORTANCE OF MONITORING IN THE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES IN SELF-GOVERNMENT BODIES.

M.F. Ibragimov¹, O.K. Xujaev², X.J. Rahimboev³

^{1,2,3} Urgench Branch of The TUIT named After Muhammad Al-Khwarizmi

Annotation: The article discusses the problem of creating a model and algorithm to support the importance of monitoring in the management of socio-economic processes in self-governing bodies, decision-making in self-governing bodies through machine learning. Models and algorithms for the decision-making process in the digital form, consisting of independent data, quantitative parametric assessments, self-government activities and general expert assessments of self-government bodies, will be studied. . This model is used to quantify a generalized expert assessment of the condition of an object for a new self-governing body, which is interpreted as a proposed solution for improvement.

Keywords: Expert, body, monitoring, object, indicators, criteria

Annotatsiya: O‘z-o‘zini boshqarish organlarida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni boshqarishda monitoringni ahamiyatini maqolada qo‘llab-quvvatlash uchun model va algoritmlar yaratish muammosi muhokama qilinadi, mashinani o‘rganish orqali o‘zini o‘zi boshqarish organlarida qarorlar qabul qilish. Mustaqil ma‘lumotlar raqamli shakldagi parametrik baholashlardan iborat o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyati va o‘z o‘zini boshqarish organlarining umumiy ekspert baholaridan iborat raqamli shaklda ham qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash jarayoni uchun model va algoritmlar o‘rganiladi. Ushbu model yordamida raqamli shaklda umumlashtirilgan ekspert bahosi aniqlanadi takomillashtirish bo‘yicha taklif qilingan yechim sifatida talqin etiladigan yangi o‘z o‘zini boshqarish organi uchun ob‘ektning holati o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Ekspert, organ, monitoring, ob‘ekt, indikatorlar, mezon

Kirish: Boshqaruv qarorlarini qabul qilish bugungi kunda dolzarb mavzudir, chunki samarali va muammosiz tashkilotning ishlashi uchun boshqaruv qarorlarini to‘g‘ri va o‘z vaqtida qabul qilish kerak. Hozirgi vaqtda qaror qabul qiluvchilar tobora ko‘proq ma‘lum bir vaziyatda ma‘lumotlar tahliliga asoslanadi va sezgi asosida qaror qabul qilishdan uzoqlashmoqda. Boshqaruv qarorini konkretlashtirish modelini qurish unda tadbirlar ro‘yxati, ularni amalga oshirish usullari, muddatlari va ko‘rsatilgan harakatlar chegaralari, ijrochilar doirasi, shuningdek, rejalashtirilgan natijalar va ularni baholash mezonlari.

Aholi turmush sifatini oshirish bilan birga, hududni rivojlantirish uchun ham o‘zini o‘zi boshqarish organlari sifatida rahbarlar mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy holatiga alohida e‘tibor qaratishlari zarur. [1]

Tadqiqot ob‘ekti o‘zini o‘zi boshqarish organlari, mavzu esa O‘z-o‘zini boshqarish organlarida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni boshqarish monitoringidir asosiy vazifa quyidagicha mashinasozlik, o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyat sohasidagi rivojlanish holatini raqamli baholash va raqamlar bilan ifodalangan mutaxassislarining tegishli qarorlari o‘zini o‘zi boshqarish organlari uchun qaror qabul qilish.

Jamiyatning zamonaviy rivojlanish davrida o‘z-o‘zini boshqarish organlarida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni boshqarish va yechim qabul qilishda ma‘lumotlarning ahamiyatini keskin oshishi bilan xarakterlanadi. O‘z-o‘zini boshqarish organlarining turli soha va tarmoqlari kechayotgan jarayonlar haqida dolzarb va ishonchli ma‘lumotlarning mavjudligi mahalla va undan yirik ma‘muriy xududlarni rivojlantirish uchun samarali boshqaruvni tashkil etishning muxim sharti xisoblanadi. Shuning uchun o‘z-oz‘ini boshqarish organlari faoliyatini monitoringlash boshqaruv jarayonida to‘g‘ri qarorlarni qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi. Umumiy xolda monitoringni biror jarayonni kutilayotgan yoki belgilangan natijaga mos kelishligini aniqlash maqsadida doimiy kuzatib borilishi deb qarash mumkin.

Monitoring – bu ob‘ektlarlar, xodisalar va jarayonlarni baholash, nazorat etish yoki bashoratlash maqsadida maxsus tashkil etiladigan tizimli kuzatuv jarayonidir[]. Monitoring amaliy qo‘llaniladigan asosiy soha – bu faoliyat sohasidagi boshqaruvni axborot bilan ta‘minlashdir. Monitoring nazorat etish va yechim qabul qilishning muhim tashkil etuvchilaridan biri xisoblanadi. Monitoring murakkab va ko‘p qiymatli jarayon bo‘lib turli sohalarda va turli

maqsadlarda qo'llaniladi. Monitoring qaysi maqsadda va qaysi sohada qo'llanilishiga qaramasdan bir xil xossalarga va sifatlarga ega bo'ladi hamda shu bilan birgalikda monitoringni turli faoliyat sohalarida qo'llash tajribasi va intensivligi turlicha darajaga ega.

Monitoringning muhimligi quyida sanab o'tiladigan funksiyalari bilan aniqlanadi[2]:

- O'rnatilgan ko'rsatgichlar tizimi (indikatorlar) asosida boshqaruv ob'ektining xolatini kuzatish;

- Boshqaruv ob'ekti faoliyatining xaqidagi joriy qayd qilingan ma'lumotlarning kutilayotgan natijalardan chetlashishi aniqlash;

- Ob'ekt xolatini va boshqaruvdagi muammolarni aniqlash maqsadida tashxiz o'tkazish va olingan natijalar asosida yechim qabul qilish;

- O'z-o'zini boshqarish organining faolyaitini normallashtirish va samaradorligini oshirish uchun operativ boshqaruv yechimlarini taklif etish;

- Tashkilotni rivojlantirishning maqsad va ko'rsatgichlariga joriy tuzatishlar kiritish.

O'tkazilgan monitoring boshqaruv organining rahbariga salmoqli yordam ko'rsatishi uchun monitoringni ilmiy asoslangan usullar va amaliyotda qo'llash uchun mos usullarda tashkil etish zarur. Monitoringni ishlab chiqish uchun dastlab o'rganilayotgan ob'ektning, ya'ni joriy xolatda o'z-o'zini boshqarish organlarining ko'rsatgichlarini (indikatorlari) aniqlab olish zarur.

Monitoring boshqaruv funksiyasini bajarishda faqat axborot bazasi vazifasini emas, balki uning o'zi boshqaruvning umumiy funksiyalari yordamida amalga oshadi. Bundan shu narsa kelib chiqadi, ya'ni monitoring yechim qabul qilish va boshqaruvning rejalashtirish, tashkil etish, nazorat kabi boshqa funksiyalarini, amalga oshirishda asos bo'lib xizmat qiladi va birinchi navbatda murakkab bo'lgan ijtimoiy

tizimda rejalashtirish va optimal yechimlarni qabul qilish uchun sharoit yaratadi.

Monitoring tizimini shakllantirish uchun dastlab doimiy kuzatib borish uchun o'z-o'zini boshqarish ob'ekti faoliyati yo'nalishini aniqlab olish kerak. Keyin olingan axborotlarni baholash, molishtirish va taxlil qilish uchun mezonlar (indikatorlar) aniqlab olinishi lozim. Monitoring ob'ekti (monitoring sohasi) tashqi va ichki muhitning asosiy tashkil etuvchilari, tizmidagi aloqalardan iborat bo'ladi.

Tanlangan mezonlar (indikatorlar) asosida tadqiqot ob'ektining dastlabki xolati aniqlab olinadi. Bundan keyingi muhim vazifa axborotlarni to'plash usullarini aniqlashdan iborat. Har bir ma'lum xolatda tez, kam urinishlar bilan, to'liq xajmdagi va ob'ektiv axborotlarni to'plashga imkoniyat yaratuvchi usul tanlanadi. Monitoring natijasida olingan axborotlar yechim qabul qilish qulay bo'lgan shaklga o'zgartiriladi.[3]

Boshqarish va yechim qabul qilish nazarida monitoringni tashkil etish va uni o'z-o'zini boshqarish oragnidagi keyingi faoliyati puxta yondoshuvni talab etadi. Monitoringni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun quyidagi zarur shartlar xisoblanadi.[4]

- Mezonlar tizimini yaratish (indikatorlar);

- Axborotlarni to'plash usullarini aniqlash;

- Olingan ma'lumotlarni davriylikini belgilash;

- Monitoring ma'lumotlarini yig'ish va tizimlashtirish uchun ma'sullarni belgilash.

- Monitoringni amalga oshirishini nazoratini etish;

- Monitoring ma'lumotlarini qayta ishlash va qo'llash uchun qulay shaklda rasmiylashtirish.

Monitoringni tashkil etish jarayonining va uni o'z-o'zini boshqarish organlarida yechim qabul qilish hamda rejalashtirishda qo'llashning umulashgan xarakteristikasi quyidagi rasmda keltirilgan.

1-rasm. O'zini o'zi boshqarish jarayonida mahalla va hokimiyat organlarining malumotlarining monitoring qilish

Dastlabki malumotlarni birlamchi qayta ishlash va faoliyat sohalari bo'yicha monitoring ko'rsatkichlarini shakllantirish usullari aholi turmush darajasi va rivojlanishi davlat siyosati samaradorligini baholashning eng muhim mezonlaridan biridir. Asosan aholi turmush darajasi va rivojlanshini baholash tannarx ko'rsatkichlari orqali aniqlanadi. Aholi va

aholining asosiy ijtimoiy guruhlari moliyaviy daromadlari va harajatlarining umumiy hajmi, aholining ijtimoiy tabaqalanish ko'rsatkichlari va boshqalar.[5]

Aholining turmush darajasi deganda odamlarning zarur moddiy va ma'naviy ne'matlari bilan ta'minlanganlik darajasi, ularning iste'mol va ehtiyojlarini qondirish darajasi tushiniladi.[6]

Turmush darajasi bu:

- Tor ma'noda aholi ehtiyojlarini qondirish, ehtiyojni daromad va xarajatlar bilan ta'minlash tushiniladi;

- Keng ma'noda insonning rivojlanish darajasini (sog'lig'ining holati, ehtiyojlarni qondirish) va uning yashash sharoitlarining (atrof-muhit, xavsizlik masalalari) anglatadi.

Odatda aholining turmush darajasi quyidagicha tasniflanadi:

- To'liqlik (insonni barkamol rivojlanishini ta'minlaydigan imtiyozlardan to'liq foydalanish qobiliyati);

- Me'yoriy daraja (insonning jismoniy va intellektual qobiliyatlarini takror ishlab chiqarishni ta'minlovchi iste'molning ilmiy asoslangan oqilona darajasi);

- Qashshoqlik (mehnatni takror ishlab chiqarishda moddiy nematlardan quyi chegarada foydalanish imkoniyati);

Aholini turmush darajasi moddiy, ma'naviy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish darajasi sifatidagi qarash mumkin.

Tanlangan mezonlar (ko'rsatkichlar) asosida o'rganilayotgan ob'ektning dastlabki holatini aniqlash kerak. Keyinchalik, tashkilot faoliyatining o'rganilayotgan yo'nalishining rivojlanishini tahlil qilish va prognozlash amalga oshiriladi. Boshqaruv tizimida monitoringni yaratish va uning keyingi faoliyati ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Muvaffaqiyatli monitoring uchun zarur shartlar quyidagilar[7]:

- mezonlar (ko'rsatkichlar) tizimini yaratish;

- ularni yig'ish usullarini aniqlash;

- ma'lumotlarni olish chastotasini belgilash;

- monitoring ma'lumotlarini to'plash va tizimlashtirish uchun masul shaxslarni tayinlash;

- monitoringning amalga oshirilishini nazorat qilish.

Shakllangan monitoring ko'rsatkichlari tizimi holatini har tomonlama va chuqur tushunishni ta'minlaydi, shuningdek, samarali boshqaruvga yordam beradi. Amalga oshirilayotgan monitoringni rivojlanishining holati va dinamikasini qiyosiy tahlil qilish, transformatsiya jarayonlarini aniqlash, shuningdek, boshqa hududlar va respublika o'rtacha ko'rsatkichlari bilan taqqoslashni ta'minlaydi iqtisodiy va ijtimoiy muammolari

o'rtasidagi farq monitoring ko'rsatkichlarini maqsadli tanlashni talab qiladi. Shunda ular ma'lum bir holatiga, uning rivojlanishiga, yo'nalishiga va boshqalarga mos keladi. Yuqorida aytilganlarga asoslanib, monitoringning asosiy yo'nalishlarini aniqlash mumkin[8]:

- monitoring qilinadigan aniq ko'rsatkichlar;

- ularning monitoringi muntazamligi va taqdim etish muddatlari;

- ushbu ko'rsatkichlarni yig'ishda qo'llaniladigan usullar;

- taqdim etilgan axborot turi;

- o'z xizmat vazifalariga muvofiq aniq ma'lumotlarni to'plash, axborotni taqdim etish holati, sifati va muddatlari uchun javobgarlik yuklatilgan mansabdor shaxslar.

Misol tariqasida P.A. Orexovskiy tomonidan ishlab chiqilgan shahar va qishloqlarning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlari monitoringini tashkil etish uchun zarur aholi, uy-joy fondi va muhandislik kommunikatsiyalari, qurilish inshootlarining xususiyatlari o'rganilgan.[9]

Uning ishlarida aholi turmush darajasini oshirishning hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bog'liqligi, xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanishining aholi turmush darajasining oshishiga ta'siri ko'proq tadqiq qilingan.

Xalqaro tajribaga ko'ra, hayot darajasi va sifatini tahlil qilish uchun 12 ta ko'rsatkichlari o'rganiladi [10].

1. Tug'ilish, o'lim va demografik ko'rsatkichlar.

2. Sanitariya-gigiyenik turmush sharoiti.

3. Oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoj.

4. Yashash sharoitlari.

5. Marfiy va madaniy hayot.

6. Mehnat sharoitlari va bandlik.

7. Daromadlar va xarajatlar.

8. Xarajatlar va iste'mol baholari.

9. Transport va aloqa vositalari.

10. Vaqt va dam olishni tashkil etish.

11. Ijtimoiy ta'minot.

12. So'z va shaxs erkinligi.

Hududda ta'lim faoliyatini rivojlantirish, ta'lim olish uchun qulay shart-sharoit yaratish, shuningdek, ta'lim sifatini ta'minlashda ta'lim muassasalariga har tomonlama ko'maklashish mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Umuman

olganda, hududagi ta'lim faoliyati monitoringini 5 toifaga bo'lish mumkin [11]. Bular:

- talabalar va bitiruvchilarning o'quv natijalari sifati ko'rsatkichlari;
- umumiy va qo'shimcha ta'limni tashkil etish ko'rsatkichlari;
- ta'lim sharoitlari bilan bog'liq ko'rsatkichlar;
- bolalar va o'smirlarning ijtimoiylashuvi bilan bog'liq ko'rsatkichlar;

- o'quvchilar salomatligini saqlash va mustahkamlash bilan bog'liq ko'rsatkichlar.

Xulosa qilib mazkur maqolada ma'lumotlarni intellektual taxlillash nuqati nazarida monitoringlash masalasining maqsadi, uni boshqaruv jarayonidagi ahamiyati, mahalla o'z o'zini boshqaruv oragani sifatida unda monitoringlash masalasi va uni ahamiyati, undagi mezon va ko'rsatkichlarni shakllantirish bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalari taxlil qilib o'tildi.

Foydanilgan adabiyotlar

[1]. Demidov A A and Zakharov Yu N 2012 Information and analytical systems for decision-making support in state and local government bodies Fundamentals of design and implementation (Saint-Petersburg: NRU ITMO)

[2]. Аникин В. Анализ социально-экономического развития муниципального образования//Муниципальная власть.– 2003. № 3. – С.76-83. [3]. Бельгинская О. Система критериев, показателей социально экономического развития муниципального образования//Муниципальная власть. – 2007. № 6. – С. 35-42

[4]. Белкина Т.Д. Диагностика городского развития с помощью системы индикаторов // Проблемы прогнозирования. - 2007. - № 2. - С. 77 - 89.

[5]. «Рахимбоев Х.Ж., Жаббаров Д.З. Особенности построения информационных систем управления местных органов исполнительной власти // Радиотехника, телекоммуникация ва ахборот тахнолигиялари: муаммолари ва келажак ривожи, Ҳалқаро илмий –техник конференция тўпла,» в ми. II-том, Тошкент, 25-22 май 2015 й.

[6]. Сергеев Алексей Викторович. Разработка и исследование методов моделирования и прогнозирования показателей уровня жизни населения : на примере Самарской области : диссертация кандидата экономических наук: 08.00.13 / Самара, 2011.- 188 с.: ил. РГБ ОД, 61.

[7]. Н.И. Рустамов. Аҳоли турмуш даражаси ва Ўзбекистонда уни ошириш имкониятлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2015 йил.

[8]. Golovina A N 2018 Technology for making and implementing management decisions in local government bodies Ways to eliminate deficiencies Scientific and practical electronic journal Alley of Science 1(17)

[9]. Институциональные условия ловушки среднего дохода (на примере России) //Журнал институциональных исследований. 2020. Т.12. № 2. С.38–49

[10]. Структура социального пространства и её влияние на инвестиции и депопуляцию в российских регионах // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2018. № 2. С. 48–67.

[11]. Зотов В.Б., Голованов В.И. Система муниципального управления в схемах: учебное пособие: изд. 4-е, доп. и перераб. / В.Б. Зотов, В.И. Голованов. – М. : Юстицинформ», 2018 –166 с..